

SHARQ MUTAFAKKIRLARI AXLOQIY QARASHLARINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI

Ilmiy rahbar: Samatov. X

Bahronqulova N

TATU Samarqand Filiali Kampyuter Injiniring

Fakulteti KI23-01 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sharq mutafakkirlarining tarbiyaga oid qarashlari to'plangan, tahlil qilingan va o'quvchilar tarbiyasida tutgan o'rni asoslangan. Shuningdek bugungi kundagi ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun o'ziga xos jihatlari kursatib utilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, ijtimoiylashuv, muhid, oila sharoiti, otana, bola, kishi komil inson, xalq, turmish.

Tarbiyadan murod – barkamol, komil insonni voyaga yetkazishdir. Komillikning belgisi haq yo'lidan borib, xalqqa foyda keltirishdan iborat. Kishi o'z so'zi, amaliy ishlari, niyati bilan qanchalik odamlarga foyda keltirsa, u shunchalik komil bo'ladi. Komil, barkamol insonni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqida musulmon Sharqi axloqi tarixida inson hayoti uchun dasturulamal qo'llanma vazifasini o'tagan ko'p pandnomalar, xalq kitoblari mavjud bo'lgan. Jumladan, Kaykovusning "Qobusnoma", Sa'diyning "Guliston", "Bo'ston", Amir Temurning "Temur tuzuklari", Abdurahmon Jomiyning "Bahoriston", Alisher Navoiyning "Mahbub-ul qulub", Husayn Voiz Koshifiyning "Axloqi Muhsiniy" kabi asarlari shular jumlasidandir.

Komil inson tarbiyasiga bag'ishlangan ushbu kitoblar chin ma'noda ma'naviyat sarchashmasini asrlardan asrlarga uzatgan ko'prik vazifasini o'tagan. Zero, tarbiya va ma'naviyat egiz tushunchalardir. Ma'naviyat xalqimiz tarixiga hurmat va e'tibor bilan yondashish, ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot

barpo etish yo'lidagi asriy orzuutilishlarga doir hayotiy ideallar, Vatan ravnaqi, el-yurt osoyishtaligi, farovon hayot kabi yuksak g'oyalarning ma'no-mazmunini teran anglab yetishga xizmat qiladi.

Ma'naviyatimiz negizini xalq va millatni o'zligiga qaytaradigan, kerak bo'lsa, uni tarbiyalaydigan, shon-sharafi, or-nomusi, ishonch-e'tiqodini ifodalaydigan, jamiyatimizning o'ziga xos taraqqiyot yo'li, turmush tarzi, tub manfaatlariga tayangan holda, muttasil rivojlanib, takomillashib boradigan g'oyalar tashkil etadi.

Tarbiyadan murod – barkamol, komil insonni voyaga yetkazishdir. Komillikning belgisi haq yo'lidan borib, xalqqa foyda keltirishdan iborat. Kishi o'z so'zi, amaliy ishlari, niyati bilan qanchalik odamlarga foyda keltirsa, u shunchalik komil bo'ladi. Komil, barkamol insonni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqida musulmon Sharqi axloqi tarixida inson hayoti uchun dasturulamal qo'llanma vazifasini o'tagan ko'p pandnomalar, xalq kitoblari mavjud bo'lgan.

Jumladan, Kaykovusning “Qobusnoma”, Sa'diyning “Guliston”, “Bo'ston”, Amir Temurning “Temur tuzuklari”, Abdurahmon Jomiyning “Bahoriston”, Alisher Navoiyning “Mahbub-ul qulub”, Husayn Voiz Koshifiyning “Axloqi Muhsiniy” kabi asarlari shular jumlasidandir.

Komil inson tarbiyasiga bag'ishlangan ushbu kitoblar chin ma'noda ma'naviyat sarchashmasini asrlardan asrlarga uzatgan ko'prik vazifasini o'tagan. Zero, tarbiya va ma'naviyat egiz tushunchalardir. Ma'naviyat xalqimiz tarixiga hurmat va e'tibor bilan yondashish, ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish yo'lidagi asriy orzuutilishlarga doir hayotiy ideallar, Vatan ravnaqi, el-yurt osoyishtaligi, farovon hayot kabi yuksak g'oyalarning ma'no-mazmunini teran anglab yetishga xizmat qiladi.

Ma'naviyatimiz negizini xalq va millatni o'zligiga qaytaradigan, kerak bo'lsa, uni tarbiyalaydigan, shon-sharafi, or-nomusi, ishonch-e'tiqodini ifodalaydigan, jamiyatimizning o'ziga xos taraqqiyot yo'li, turmush tarzi, tub manfaatlariga tayangan holda, muttasil rivojlanib, takomillashib boradigan g'oyalar tashkil etadi.

Ma'naviyat – inson ruhiy, hissiy, aqliy-intellektual olami, dunyoqarashini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi. Ma'naviyat atamasining asosida "ma'no" so'zi yotadi. Inson ichki dunyosidagi botiniy hissiyotlar, uning ma'naviy-axloqiy qiyofasini belgilab beruvchi yuksak yoki aksincha tuban tuyg'u va qarashlar orqali uning tashqi xatti-harakatlariga asos bo'ladi. Inson tashqi olami esa uning bo'y-basti, ko'rinishi, kiyinishi, xatti-harakatlarida o'z aksini topadi. Inson ichki (botiniy) olami uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg'ularini qamrab olib, uning odob-axloqi, estetik va badiiy tiynatida aks etuvchi ichki quvvat manbai hisoblanadi. Taom va yegulik odamga jismoniy quvvat bersa, ma'naviyat unga ruhiy ozuqa va qudrat bag'ishlaydi.

Ma'naviyat ma'rifat va madaniyat bilan bog'liq. Ma'naviyat tap-tayyor holda vujudga kelmaydi. Unga muttasil o'qish, o'rganish, tajriba orttirish orqaligina erishiladi. Ma'naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi. Ma'naviyati boy inson yashashdan maqsadi nima ekanini aniq biladi, umrini mazmunli o'tkazishga harakat qiladi, muomala-muloqot madaniyatini egallaydi, har bir masalaga insof va adolat nuqtai nazaridan yondoshadi. Vijdon va oriyat nima, to'g'rilik va munofiqlik nima, or-nomus nima, halol va harom nima — bularning barchasini bir-biridan ajrata oladi, hayotda yomonlikka boshlovchi xatti-harakatlardan voz kechadi, yaxshilikka boshlovchi amallarni bajaradi. Qisqasi, inson hayotining mazmuni uning ma'naviyatida aks etadi. Vatanni sevish hamda vatanparvarlik inson ma'naviyatini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Yuksak ma'naviyatli jamiyatda qobiliyat, iste'dod egalari shu jamiyatning, millatning yuzi, g'ururi, obro'-e'tibori hisoblanadi. Aql, sog'lom fikr, jamiyat qonunlari, adolat va go'zal odob-axloq ustuvor bo'ladi. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli bo'lib, inson nomiga nomunosib turli illatlarga yo'l qo'yilmaydi. Millatning asrlar davomida shakllangan ildizlari, uning tarixiy

tajribalari va ijtimoiy-madaniy rivojlanishsiz ma'naviyatni tasavvur qilish qiyin.

Bunday ma'lumotlar ma'naviy tarbiya sohasida juda chigal, lekin hal etilishi zarur bo'lgan muammolarning ko'lamini his etish imkonini beradi. "Tarbiya" darslarida shu kabi muammolarni dalillar asosida muhokama qilish o'quvchining fikrini boyitadi, dunyoqarashini kengaytiradi, ma'naviyat va mafkura masalalariga ogohlik bilan yondashishga o'rgatadi.

Albatta, muammo qanchalik chigal bo'lmasin, uning yechimi ham mavjud. Biz ma'naviyat tarbiyasining tarixiy shakllangan institutiga egamiz. Faqat uning imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanishimiz, uning imkoniyatlarini to'liq o'rganishimiz lozim.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz" asarida ma'naviyatga yuksak baho berib, bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz, havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz borligini, xudo xohlasa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz ham bo'lishini, ana shunday yorug' kelajakniavvalambor azmu shijoatli, jo'shqin orzu-intilishlar bilan hayotga kirib kelayotgan, hech kimdan kam bo'lmaydigan navqiron avlodimiz, butun O'zbekiston yoshlari barpo etish zarurligini ta'kidladi. Davlat rahbarimizning uqtirishicha, "... yosh avlodimizda qat'iy hayotiy pozitsiya va Vatanimiz taqdiri uchun yuksak mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish alohida muhim ahamiyatga ega".

Ta'lim va tarbiya muammosi juda qadimdan mavjud. U o'rta asrlardagi g'arb

va sharq mutafakkirlarining asarlarida ko'rib chiqilgan. O'sha davrlarning buyuk mutafakkirlari Abu Nasr al-Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Jaloliddin Dovoniy, Alisher Navoiy va boshqalar feodal zulm vamutaasib ruhoniylarning qattiq qarshiligiga qaramasdan jahon fani, madaniyati, maorifiga beqiyos hissa qo'shdilar.

O'tgan davrlarda mehnatkashlarning o'z munosabatlarini uning yoshlarga

tarbiyaviy tasirini yanada kuchaytirish maqsadida yo'lga qo'yish borasidagi tajribalarini nafaqat xalq pedagogikasining qator shakllari, usullarini qayta tiklash uchun, balki shaxsni shakllantirishni boshqaruvchi ob'yektiv umumiy ijtimoiy qonunlar, xalq turmush tarzini tushunish uchun ham o'rganish lozim.

ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev. Milliy tarakkiyot yilimizni qatiyat bilan davom etadi ettirib, yangi boskichga ko'taramiz. 1-jild. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2018. – 501 b.
2. Al-adab al-Mufrad. 1-qism. Muallif: Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf; Turi: Elektron kitob; Nashr sanasi: 2008. – 98 b.
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/>
4. <http://uza.uz/oz/politics/shavkat-mirziyeev-yeshlar-t>
5. [https://mbaza.uz/anywork/sharq-va-garb-mutafakkirlarining-yosh-avlodni-tarbiyalashga-oid-qarashlari/ - google vignette](https://mbaza.uz/anywork/sharq-va-garb-mutafakkirlarining-yosh-avlodni-tarbiyalashga-oid-qarashlari/-google-vignette)
6. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – C. 175-179
7. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction. – 2021.
8. Ulmasjonovich, Khurshid Samatov. "Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani)." European Scholar Journal 2.11 (2021): 45-48.